

Hidegen hajlított U acél, 50x30x3

Renergy Consulting Kft.
7634 Pécs, Tettye dűlő 2/1.

				Méretarány:	Rajkszám:	Méret:
Tervezte		Aláírás	Dátum	M1:2		A3
Rajzolta			2020.01.02	Tömeg:		
Ellenőrizte				560 g	Megnevezés: Kar	
				Alapanyag:		
				S235		